

ВАЖНОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Анжела ШЕСТАКОВСКАЯ

Молдавский государственный университет

В статье приводится ряд определений термина «инвестиционная привлекательность» и предлагается видение автора по данному вопросу. Отмечаются основные результаты исследования состояния инвестиционной среды в национальной экономике за 6-летний период, начиная с 2013 года. Этот период отражает состояние инвестиционной деятельности в течение 3 лет до внедрения Национальной Стратегии и в течение 3 лет по ее реализации. Исследование инвестиционной среды демонстрирует результаты динамики инвестиций, структурного анализа инвестиций, а также инвестирования иностранного капитала.

Ключевые слова: инвестиции, привлекательность, долгосрочные активы, экономика, иностранный капитал.

THE IMPORTANCE OF INVESTMENT ATTRACTING IN NATIONAL ECONOMY FOR INCREASING ITS EFFICIENCY

This article discusses some definitions of investment attracting and offers the vision of the author on this issue. The main results of the study of the state of the investment environment in the national economy for the 6-year period since 2013 are also provided. This period shows the state of investment activity within 3 years before the Strategy implementation and after 3 years of its implementation. The study of the investment environment demonstrates the results of investment dynamics, structural analysis of investments, as well as investment of foreign capital.

Keywords: economy, foreign capital, investment attractivity, long-term assets.

IMPORTANȚA ATRAGERII INVESTIȚIILOR ÎN ECONOMIA NAȚIONALĂ ÎN VEDEREA CREȘTERII EFICIENȚEI EI

Acest articol reflectă unele definiții ai activității investiționale și propune viziunea autorului la subiectul abordat. Sunt prezentate rezultatele principale ale cercetării situației mediului investițional în economia națională pentru o perioadă de 6 ani începând din anul 2013. Acesta perioadă vizează situația activității investiționale pe parcursul celor 3 ani pînă la implementarea Strategiei și pe parcursul celor 3 ani de realizare a acesteia. Studiul mediului investițional demonstrează rezultatele evoluției investițiilor, analizei structurale a investițiilor, precum și a investirii de capital străin.

Cuvinte-cheie: investiții, atractivitate, active imobilizate pe termen lung, economie, capital străin.

Введение

Успешное развитие экономики любого государства в большой степени зависит от эффективности инвестиционной деятельности. Осуществление инвестиций имеет ряд положительных эффектов как на микро-, так и на макроэкономическом уровне. Так, на микроэкономическом уровне происходит модернизация производства, освоение новых технологий, способствующих увеличению объема производства товаров и услуг, улучшению их качества, сокращению затрат на единицу продукции. Все эти эффекты способствуют повышению доходов, прибыли и рентабельности финансово-экономической деятельности предприятия.

Результаты развития инвестиционной деятельности на макроэкономическом уровне проявляются в росте доходов национального бюджета, увеличении занятости населения, обеспечении стабильности доходов граждан государства. Однако следует иметь в виду, что развитие инвестиционной деятельности определяется инвестиционной привлекательностью экономики государства или ее секторов.

Полученные результаты

Анализ специальной экономической литературы показал, что пока еще нет единой точки зрения по определению термина *инвестиционная привлекательность*. Отметим, что авторы различают «инвестиционную привлекательность региона» и «инвестиционную привлекательность предприятия».

В контексте данной статьи рассмотрим суть инвестиционной привлекательности региона и приведем ряд ее определений. Так, по мнению экономистов Понина А.С. и Третьякова А.Г., региональная инвести-

ционная привлекательность представлена системой существующих возможностей, признаков и средств, которые определяют потенциально платежеспособный спрос на реализацию инвестиций в отдельно взятой стране (или отрасли). Считаем весьма корректной данную точку зрения, так как инвестору всегда важно знать, что вкладываемый капитал получит должную отдачу в определенных условиях [1-2].

Инвестиционная привлекательность трактуется и как совокупность факторов: географических, экономических, природных, политических, социальных (Вологдин Е.В.). Знание этих факторов позволяет инвестору составить собственное представление о целесообразности инвестирования в объекты региона, отрасли, страны [3].

Существует и другая позиция по данному вопросу. Так, по мнению Савенковой Е.В., можно уравнивать понятие «инвестиционная привлекательность» с понятием «инвестиционное предпринимательство». Савенкова Е.В. аргументирует это отождествление связью эффективности инвестиций с их привлекательностью [4]. Безусловно, это справедливая оценка, но считаем такой подход обобщенным, так как он в равной мере относится и к инвестиционной привлекательности региона, и к инвестиционной привлекательности предприятия.

Инвестиционная привлекательность на макроэкономическом уровне определяется такими факторами, как:

- политическая обстановка в стране или регионе;
- экономическая ситуация (уровень ВВП, накопление капитала, объем инвестиций и др.);
- состояние нормативной и законодательной базы, регулирующей инвестиционную деятельность;
- налоговая система;
- уровень инвестиционных рисков [5].

В Республике Молдова проблеме развития инвестиционной деятельности на макроэкономическом уровне уделяется особое внимание. Так, на протяжении последних четырех лет осуществляется Национальная стратегия по привлечению инвестиций и продвижению экспорта на период 2016-2020 годы. Данная стратегия направлена на преодоление технологического отставания от развитых стран и наращивание за счет этого экспортного потенциала. Важная роль в решении этих проблем отводится привлечению прямых иностранных инвестиций. Автором было проведено исследование состояния инвестиционной деятельности за период 2013-2018 годов, разделенный на два интервала – до внедрения Национальной Стратегии (2013-2015 годы) и в ходе ее реализации (2016-2019 годы).

Таблица 1

Динамика основных макроэкономических показателей в Республике Молдова

Показатели	В среднем за 3 года	
	2013-2015	2016-2018
1. Валовой внутренний продукт, млрд. леев	114,7	165,4
2. Валовое накопление капитала, млрд. леев	27,2	37,2
3. Инвестиции в долгосрочные активы, млрд. леев	20,5	23,5
4. Удельный вес долгосрочных инвестиций в валовом внутреннем продукте, %	18,3	14,3

Источник: разработано автором на основании данных Национального Бюро Статистики [6].

Анализ динамики основных экономических показателей по Республике Молдова позволяет сделать следующие выводы.

Во-первых, отмечается рост по всем абсолютным показателям. Валовой внутренний продукт в период реализации Национальной Стратегии вырос на 48,1% по сравнению с предыдущим трехлетним периодом, достигнув своего максимума в 2018 году, и составил 184,8 млрд. леев. Валовое накопление капитала составило в 2018 году 41,4 млрд. леев. Этот показатель за последние три года вырос на 37% по сравнению с предыдущим трехлетним периодом. Инвестиции в долгосрочные активы в 2016-2018 годах выросли на 14,6% и составили в 2018 году 27,5 млрд. леев.

Во-вторых, отмечается снижение относительных показателей. Доля валового накопления в валовом внутреннем продукте уменьшилась на 2 процентных пункта. Доля инвестиций в валовом внутреннем

продукте уменьшилась еще больше – на 4 процентных пункта. Данный показатель, имея максимальное значение в 2011 году, достиг примерно 20 процентов в общей сумме валового внутреннего продукта. Доля долгосрочных инвестиций в валовом накоплении капитала составляла в 2013-2015 годах 75%, тогда как в период реализации Стратегии – 65%, сократившись на 10 процентных пунктов.

Анализ инвестиционной деятельности предполагает изучение ее с точки зрения форм собственности.

Таблица 2

Структура инвестиций в долгосрочные материальные активы по формам собственности, в %

Удельный вес инвестиций в долгосрочные активы по формам собственности:	В среднем за 3 года	
	2013-2015	2016-2018
а) публичная	33,70	30,33
б) частная	47,7	48,6
в) смешанная - без иностранного участия	0,5	0,4
г) иностранная	7,6	10,7
д) совместных предприятий	9,5	10,0
Всего:	100	100

Источник: разработано автором на основе данных Национального Бюро Статистики.

Из данных таблицы видно, что в период реализации Национальной Стратегии существенных изменений в структуре инвестиций в долгосрочные материальные активы не произошло.

Примерно половина из них приходится на частную форму собственности и примерно треть – на публичную собственность. На долю совместных предприятий приходится не более 10 процентов. Рассматривая структуру инвестиций в динамике, можно отметить, что публичные инвестиции сократились на 3,4 процентных пункта, а иностранные выросли на 3,1 процентного пункта. Остальные структурные показатели остались практически неизменными. Следует иметь в виду, что за последние десять лет доля смешанных предприятий заметно сократилась. В 2009 году на них приходилось 18 процентов общего объема инвестиций в долгосрочные материальные активы.

Важной проблемой в инвестиционной деятельности является источник финансирования. В следующей таблице представлены данные по структуре инвестиций в разрезе источников финансирования.

Таблица 3

Структура инвестиций в долгосрочные материальные активы по источникам финансирования в Республике Молдова, %

	В среднем за 3 года	
	2013-2015	2016-2018
Инвестиции в долгосрочные материальные активы – всего	100	100
Из них финансируемые за счет:		
а) государственного бюджета	8,7	7,1
б) бюджетов административно-территориальных единиц	4,5	5,2
в) собственных средств	58,3	63,9
г) иностранных средств	6,9	6,2
д) прочих средств	21,3	17,6

Источник: разработано автором на основе данных Национального Бюро Статистики.

Информация, представленная в таблице 3, демонстрирует, что более половины инвестиций в долгосрочные материальные активы были реализованы за счет собственных средств действующих экономических агентов, причем в период реализации Национальной Стратегии их доля выросла на 5,6 процентного пункта. Финансирование из государственного бюджета занимает менее 10 %, хотя следует отметить, что в 2018 году оно составляло 10,5%, а в 2016 году на него приходилось 4,5%. Представляет интерес распределение инвестиций по видам экономической деятельности.

Таблица 4

**Структура инвестиций в долгосрочные материальные активы по
основным видам деятельности в Республике Молдова, %**

Виды деятельности	В среднем за 3 года	
	2013-2015	2016-2018
1. Сельское, лесное и рыбное хозяйство	9,7	9,8
2. Перерабатывающая промышленность	12,7	13,0
3. Производство и обеспечение электро- и теплоэнергией, газом и горячей водой	4,7	5,0
4. Строительство	10,3	12,4
5. Оптовая и розничная торговля, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств	12,3	11,6
6. Информационные услуги и связь	7,2	6,5
7. Операции с недвижимым имуществом	13,8	8,6
8. Транспорт и хранение	4,8	5,7
9. Социальная сфера*	24,5	27,4

Источник: разработано автором на основе данных Национального Бюро Статистики.

*В показателе социальная сфера представлены инвестиции, осуществленные в здравоохранение, образование, государственное управление и оборону и др.

Рассматривая структуру инвестиций в долгосрочные материальные активы по видам деятельности в нашем государстве, можно отметить, что примерно пятая часть приходится на развитие социальной сферы, хотя в период реализации Национальной Стратегии их доля уменьшилась на 2,9 процентного пункта. Что касается экономической сферы, то в последние три года выделились инвестиции в перерабатывающую промышленность (13%), строительство (12,4%), оптовую и розничную торговлю, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств – 11,6% и почти 10% – сельское, лесное и рыбное хозяйство. По отмеченным секторам экономики существенных изменений не произошло. Обращает на себя внимание тот факт, что сократилась доля инвестиций в операциях с недвижимым имуществом (на 5,2 процентного пункта), но увеличилась доля инвестиций в транспорт и хранение (на 0,9 процентного пункта).

Инвестиционная привлекательность региона (страны) четко прослеживается по уровню прямых иностранных инвестиций в экономику. Национальная Стратегия уделяет этой проблеме особое внимание. Согласно этому документу, чистый поток прямых иностранных инвестиций должен был составить в 2016 году 200 млн. долларов США, а в 2020 году 380 млн. долларов США [7]. В реальности сложилась следующая картина: в 2016 году чистые прямые иностранные инвестиции составили 75,00 млн. долларов США, в 2018 году 269,63 млн. долларов [8]. Эти данные говорят сами за себя. Спад прямых иностранных инвестиций начался еще в 2008 году. Экономический кризис отрицательно сказался на доверии иностранных инвесторов к способности восстановления экономики развивающихся государств, в том числе и Республики Молдова.

Уровень прямых иностранных инвестиций на душу населения составляет в Республике Молдова 1052 доллара США, тогда как в соседних странах – в Украине и Румынии, соответственно, 1696 и 3899 долларов США. Отставание заметное: уровень иностранных инвестиций в нашей стране ниже, чем в Украине, на 3,8% и в 3,7 раза ниже, чем в Румынии – стране Евросоюза [9].

Причины недостаточного объема прямых иностранных инвестиций известны: это политическая и экономическая нестабильность, особенно в области налоговой политики. Зачастую налоговое законодательство истолковывается по-разному. Предприниматели испытывают недоверие к юстиции и судебной системе. Есть случаи злоупотреблений со стороны контролирующих органов. Имеет место монопольная практика и нелояльная конкуренция [9].

Наиболее привлекательными для иностранных инвесторов являются банки, на долю которых приходится около трети инвестиций, и перерабатывающая промышленность – примерно пятая часть всех

иностраннных инвестиций. Эти тенденции не случайны, так как банковский сектор подвержен меньшим рискам в силу своей регламентированности. А перерабатывающая промышленность работает в основном на привозном давальческом сырье и ориентирована на сбыт готовой продукции на Европейском рынке [10].

Следует отметить, что в соответствии с последним Докладом Doing Business позиция Республики Молдова в числе 190 стран несколько ухудшилась. По сравнению с 2018 годом позиция Республики Молдова снизилась, и она находится на 47-ом месте. Оценка производилась по 10-ти показателям. Отмечено улучшение по показателю «открытие бизнеса». Если в 2018 году Республика Молдова находилась на 7-ом месте, то в 2019 году – на 14-ом месте. Но по таким показателям как получение разрешения на строительство, доступ к кредитным ресурсам, доступ к электроэнергии, по регистрации прав собственности, по выплате налогов и исполнению контрактов Республика Молдова получила худшие оценки, чем в 2018 году [11].

Выводы

Предпринятый анализ состояния инвестиционной среды в экономике Республики Молдова позволяет заключить, что нашему государству следует и дальше работать над улучшением инвестиционного климата и повышением инвестиционной привлекательности. Анализ макроэкономической ситуации показал, что результаты, полученные за три года реализации Национальной Стратегии по привлечению инвестиций и продвижению экспорта на период 2016-2020 годов не достигли предполагаемого уровня. В государстве существуют проблемы, связанные с налоговым регулированием, соблюдением прав участников инвестиционного процесса, что сдерживает приток инвестиций в экономику страны.

Литература:

1. ПОНИН, А. С. *Управление процессом привлечения инвестиций в регионе*. Москва: РАГС, 2000.
2. ТРЕТЬЯКОВ, А.Г. *Управление инвестиционной активностью в регионе* / Автореф. дисс. канд. эконом. наук.
3. ВОЛОГДИН, Е.В. *Методические и практические аспекты оценки инвестиционной привлекательности региона* / Автореф. дисс. канд. эконом. наук. Новосибирск, 2006
4. САВЕНКОВА, Е.В. *Экономические методы приоритетного развития инвестиционного предпринимательства*. Москва: 2004. 113 с.
5. СЕМИНА, Л.А. Инвестиционная привлекательность: теоретический аспект. В: *Вестник Челябинского государственного университета*. Экономика, 2010, №195, с.17-19.
6. *Anuarul Statistic al Republicii Moldova pe anii 2015-2018*. www.statistica.md [Accesat: 18.12.2019]
7. Strategia națională de atragere a investițiilor și promovarea a exporturilor pentru anii 2016-2020. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr.114-122 din 29.04.2016 [Accesat: 14.09.2019]. Disponibil www.lex.justice.md
8. bnm.md/files/BP_2018_final.pdf/
9. *Иностраннным инвесторам интересны банки и перерабатывающая промышленность*, mostv. 1 news.md / eonomica/71344. [Accesat: 20.12.2019]
10. *Так же*.
11. [DB 2019_report_web_version.pdf](http://DB2019_report_web_version.pdf) [Accesat: 20.12.2019]

Данные автора:

Анжела ШЕСТАКОВСКАЯ, доктор экономических наук, Молдавский государственный университет.

E-mail: ashestakovskaya@bk.ru

Prezentat la 02.04.2020